

**YOSHLAR ONGIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI
SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI
VALIDITY OF FORMING IDEOLOGICAL IMMUNITY IN THE MINDS OF
YOUNG PEOPLE
ПРАВИЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИММУНИТЕТА В СООБЩЕСТВЕ МОЛОДЕЖИ**

Jabborova Sayyora

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedasi o'qituvchisi

Abduaxatova Shahnoza, Temirova Asila

Andijon davlat pedagogika instituti
"Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at" fakulteti,

"Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" yo'nalishi
4-bosqich 402-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz fuqarolari o'rtasida ma'naviyatni yuksaltirish hamda yoshlar ongida turli yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish va axborotlarni to'g'ri tahlil qila bilish borasidagi masalalar yoritilgan. Maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy qadryatlarimiz va Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: yoshlar, mafkuraviy immunitet, g'oyaviy bo'shliq, axborot, vatanparvarlik, jamiyat, bosqinchilik, ma'naviyat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения духовности среди граждан нашей страны, формирования идеологического иммунитета против различных инородных идей в сознании молодежи, умения правильно анализировать информацию, речь идет о воспитании в духе любви.

Annotation: This article covers the issues of raising spirituality among the citizens of our country, forming ideological immunity against various foreign ideas in the minds of young people, and being able to correctly analyze information. it is about educating in the spirit of love.

Ключевые слова: молодежь, идеологический иммунитет, идеологический разрыв, информация, патриотизм, общество, вторжение, духовность.

Key words: youth, ideological immunity, ideological gap, information, patriotism, society, invasion, spirituality.

Kirish

Mustaqillikning ilk yillaridayoq mamlakatimizda insonlar "mustaqillik" degan so'zning ma'nosini anglab yetmagan va to'la his qila olmagan davr edi. Chunki, xalqimiz sovet tuzumi davridagi turmush sharoitiga moslashgan, ongida esa turli-tuman g'oyalar tarqoq holda edi. Aynan o'sha davrda mamlakatimizda insonlar

ongidagi g'oyaviy bo'shliqqa barham berish va milliy qadryatlarimizga zid bo'lgan har xil oqim, guruhlariga qo'shilishning oldini olish, fuqarolarda mustaqil fikrni shakllantirish muhim masalalardan biriga aylandi. Shu bilan bir qatorda xalqni ma'naviyatli qilish, yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Mafkuraviy immunitet - bu shaxsning turli mafkuraviy ta'sirlarga qarshi turish qobiliyatidir. Yoshlar, jamiyatning kelajagi sifatida, mafkuraviy immunitetni shakllantirishda alohida ahamiyatga ega. Bugungi kunda globalizatsiya, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va turli mafkuraviy oqimlarning ta'siri yoshlar ongida muhim o'zgarishlarga olib kelmoqda. Shuning uchun, yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Mafkura (arab-fikrlar majmui) – muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat, davlatning mafaatlari, orzulari, maqsadlari ifodalangan qarashlar va ularni amalga oshirish tizimi. Mafkura o'z mohiyati va ta'sir kuchiga ko'ra, jamiyatni birlashtirishi yoki uni bir-biriga qarama-qarshi taraflarga bo'lib yuborishi, davlatning jahondagi obro' va mavqei oshirishi yoki tushirishi, xalqlarni tanazzulga duchor etishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12-moddasida "O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas"³- deya ta'kidlanadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mafkuraga shunday ta'rif beradi: "Biz yashayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadryatlariga asoslangan."²

Bugungi kunda zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir vaqtda, har bir davlatda siyosiy-iqtisodiy, ma'naviy-madaniy, ma'rifiy sohalarni rivojlantirish hamda ularni fuqarolarning ong-u shuuriga to'g'ri va to'laqonli yetkazib borish muhim ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Shu bilan birga davlatlar o'rtasida iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy kurashlar tobora avj olayotgan bir sharoitda mamlakatimiz yoshlari ongida turli xil ma'naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish hamda o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Globalizatsiya jarayonlari yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, ammo shu bilan birga, turli mafkuraviy ta'sirlar va g'oyalar ham kiritmoqda. Yoshlar, ko'pincha, o'zlarini qiziqtirgan axborot va g'oyalarni tezda qabul qilishadi. Buning natijasida, ularning ongida turli mafkuraviy oqimlar, jumladan, ekstremistik g'oyalar va radikal fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun, yoshlarni bu ta'sirlardan himoya qilish va ularning mafkuraviy immunitetini shakllantirish zarur. Yoshlar ongida mafkuraviy

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent-2023

immunitetni shakllantirishda ta'lim va tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida yoshlarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashuvga va o'z g'oyalarini himoya qilishga o'rgatish lozim. Bu jarayonda tarixiy, madaniy va milliy qadriyatlarni o'rganish, shuningdek, zamonaviy dunyoqarashni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Yoshlar o'z milliy merosini, an'alarini va qadriyatlarini bilishlari va ularga hurmat bilan yondashishlari kerak.

Har bir inson ongli ravishda axborot olish uchun barcha davrlarda ehtiyoj sezishi va buning doimiyligi barchamizga ma'lumdir. Ayniqsa XXI asrda nanotexnologiyalarning zamonaviy vositalari orqali turli-tuman axborotlardan xabardor bo'lish tezligi shiddat bilan oshib borayotganligi sir emas. Turli xil guruhlarining ijtimoiy tarmoqlarga joylayotgan axborotlarining barchasi insonning ma'naviy dunyosini egallashga, vataniga sadoqat ruhini yo'qotishga intilgan holda insonlarni o'z saflariga chorlab, asl maqsadlari yo'lida qurbon qilayotganligi achinarli holga aylanmoqda. Ya'ni "muayyan go'yani ilgari suruvchi, targ'ibot va tashviqotning tirli usul, vositalari orqali odamlar ongi, ruhiyatiga ta'sir etuvchi kishilar uyushmasi tashkilot yoki muassasalar" borligini inkor qila olmaymiz.³

Tarixdan malumki bosqinchilik g'oyasi va mafkurasi ko'p asrlar mobaynida qonli urushlarga, xalqlarni qirish, yurtlarni vayron qilish, boyliklarni egallashga xizmat qildi. Qadimda ham bunday tajavuskorlik turli sabablar bilan oqlanar, go'yoki "adolat o'rnatish", "vaxshiy xalqlarni madaniyatga o'rgatish" "g'ayridinlarni to'g'ri yo'lga solish" kabi bahonalar bilan niqoblanar edi. Shu orqali insonlarda to'laqonli mafkuraviy immunitetning shakllanish doirasi qisqardi.

Bugungi glaballashuv sharoitida mafkuraviy ta'sir o'tkazishning nihoyatda o'tkir qurolga aylanib borayotganligi, har xil siyosiy kuchlar va markazlarning manfaatlariga xizmat qilayotganligi ko'plab kuzatilmoqda. Bu borada Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida "Bugungi zamonda mafkura paligonlari yadro paligonlaridan ham ko'proq kuchga ega"⁴ deb takidlaydi. Darhaqiqat biror-bir davlatni egallash uchun yadroviy qurollardan ko'ra, mamlakatning yoshlari ongiga o'z g'oyalarini singdirib, ularning ongini egallash orqali erishilmoqda.

Har bir davlatning buyuk kelajak sari rivojlantiruvchi ustunlaridan biri yoshlar hisoblanadi, yoshlar-davlatning tayanch poydevoridir. Yoshlarni muammolar girdobiga tashlamasdan, ularni har tomonlama rivojlanishi uchun jon kuydirgan har bir davlatning kelajagi mustahkamdir. Qolaversa bugungi jamiyatdagi shiddatli o'zgarishlar ham yoshlarga alohida etibor qaratib ularning kelajagi uchun keng yo'l ochish zarurligini yaqqol namoyon etmoqda. Shuning uchun davlatimiz ham 2023-yil 1-maydan amalga kiritilgan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 79-moddasida alohida yoshlarni har tomonlama rivojlanishi uchun sharoitlar yaratishni mustahkamlab qo'ydi. Unga ko'ra: davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy,

⁴ I. Karimov, "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" – T.: „Ma'naviyat“, 2010.

ijtimoiy madaniy ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi.⁵

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'ligini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun sharoitlar yaratadi". Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoyatlardan keng va samarali foydalanayotgan, o'z maqsadi sari turli illatlarga og'ishmay harakatlanayotgan yoshlar, o'z fikriga ega, axloqan va ma'nan yetuk kadrlar bo'lib mamlakatimiz yaratgan imkoniyatlarga to'g'ri javob qaytaradilar. Bugungi kunda axborot texnologiyalari yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborotlar yoshlarning fikrlash tarziga katta ta'sir ko'rsatadi.⁶ Shuning uchun, yoshlarni axborotlarni tanqidiy tahlil qilishga o'rgatish, ularni yolg'on va manipulyatsion axborotlardan himoya qilish zarur. Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali yoshlar o'z fikrlarini ifoda etish, o'z g'oyalarini tarqatish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishlari mumkin. Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ijtimoiy faollik muhim rol o'ynaydi. Yoshlar o'z fikrlarini ifoda etish, ijtimoiy muammolarni hal qilish va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun turli ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishlari kerak. Bu jarayon ularning o'z-o'zini anglashiga, mas'uliyat hissini oshirishga va jamiyatga foydali bo'lishlariga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda turon zamin ham qadim-qadimdan turli bosqinchilik yurishlaridan aziyat chekkan. Biz uchun zaminimizni nafaqat dushmanning quroli, balki uning yot va begona, buzg'unchi mafkuralardan himoya qilishni hayotining mazmuni deb bilgan Shiroq, To'maris, Spitamen, Tarobiydek erksevarlarning, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur singari sarkardalarning vatanparvarligi barchamiz uchun ibrat namunasidir. Mana shunday buyuk shaxlardan ibrat olgan holda yoshlarimizni milliy qadriyatlarimga hurmat va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashimiz zarur. Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish - bu nafaqat yoshlarning shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyatning barqarorligi va kelajagi uchun ham muhimdir. Ta'lim, tarbiya, axborot texnologiyalari va ijtimoiy faollik orqali yoshlarni mafkuraviy ta'sirlarga qarshi turishga tayyorlash zarur. Bu jarayon yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni o'z g'oyalarini himoya qilishga o'rgatish va jamiyatda faol ishtirok etishlariga yordam beradi. Shunday qilib, yoshlar mafkuraviy immunitetga ega bo'lish orqali o'z kelajagini mustahkamlashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

⁵ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent-2023

⁶ Ma'naviyat asoslari tushunchalar izohli lug'ati.//Q.Nazarov tahriri ostida.-T.:G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2009.293-6

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi Toshkent-2023
2. I. Karimov "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" – T.:, "Ma'naviyat", 2010.
3. Ma'naviyat asoslari tushunchalar izohli lug'ati. // Q. Nazarov tahriri ostida. - T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009. 293-6
4. <https://darakchi.uz>